

KICHIK GURUHLAR PSIXOLOGIYASI

Axmedova Sevinch

Karimova Lobar

Usmonova Yulduz

Shahrisabz davlat pedagogika instituti**Filologiya fakulteti 3 - bosqich talabalari****<https://doi.org/10.5281/zenodo.15528050>**

Annotatsiya: Har bir shaxs o'z faoliyatini turli guruhlar sharoitida yoki turli guruhlar ta'sirida amalga oshiradi, chunki jamiyatdan chetda qolgan yoki insonlar guruhiga umuman qo'shilmaydigan individning o'zi yo'q. Kishi jamiyatda yashar ekan, u doimo turli insonlar bilan muloqotda, o'zaro ta'sirda bo'ladi, bu muloqot jarayonlari esa doimo kishilar guruhida ro'y beradi. Ushbu tezisda asosan kichik guruhlar psixologiyasi yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar: guruh, katta guruh, kichik guruh, psixologiya, individ, jamiyat, tur.

Inson ijtimoiy mavjudot sifatida turli guruhlariga mansub holda yashaydi. Ushbu guruhlar kichik oilaviy jamoalardan tortib, keng ommani qamrab oluvchi katta ijtimoiy birliklargacha bo'lishi mumkin. Har bir guruhda shaxslar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, hissiyotlar, ijtimoiy rollar va psixologik jarayonlar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Katta va kichik guruhlar psixologiyasi ushbu ijtimoiy birliklardagi ruhiy holatlarni, kommunikatsiya jarayonlarini, ijtimoiy ta'sir va liderlik kabi omillarni o'rganadi.

Psixologik ma'noda guruh – bu umumiy belgilar, umumiy faoliyat, muloqot hamda umumiy maqsad asosida birlashgan kishilar uyushmasidir. Konkret faoliyat va odamlarning ehtiyojlari asosida tashkil bo'ladigan bunday tabiiy guruhlarining o'zi kishilarning soniga qarab katta, kichik guruhlariga bo'linadi. Kichik guruhlar muammosi ijtimoiy psixologiyada eng yaxshi ishlangan va ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan ob'ektlardandir. Bu an'ana Amerikada asrimiz boshida o'tkazilgan ko'plab eksperimental tadqiqotlardan boshlangan bo'lib, ularda olimlar oldiga qo'yilgan asosiy muammo shu ediki, individ yakka holda yaxshi ishlaydimi yoki guruhda yaxshiroq samara beradimi, boshqa odamlarning yonida bo'lishi uning faoliyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi kabi savollarga aniq ilmiy asoslangan javob topish zaruratidir. Shuni ta'kidlash lozimki, bunday sharoitlarda indvidlarning o'zaro hamkorligi (interaksiya) emas, balki ularning bir vaqtda bir yerda birga bo'lganligi faktining (koaksiya) ta'siri o'rganildi. Kichik guruhning chegarasi masalasi ham ko'p muhokama qilinadi. G.M. Andreyeva bu chegarani 12-15 kishi deb hisoblasa, amerikalik J. Moreno o'z vaqtida bu chegarani 30-40 gacha surgan edi. Lekin bizningcha, uning yuqori chegarasi necha kishi bo'lishidan qat'iy nazar, o'zaro bevosita muloqot imkoniyatini berishi va har bir a'zo bir-biriga ta'sir ko'rsata olishi kerak. Katta guruhlar psixologiyasi va unga xos xususiyatlarni aytib o'tadigan bo'sak katta guruhlar miqdor jihatdan ko'pchilikni o'z ichiga olgan insonlar jamoasi bo'ladi.

Kichik guruhlarining jamiyatda tutgan o'rni haqida gapirganda, quyidagilarni ta'kidlash lozim:

1. Individ kichik guruhdagi ijtimoiy munosabatlarga kirishgandagina u shaxs bo'lib shakllanadi.
2. Guruhiy faoliyatda bo'lgan har bir individning hayotiy kuchi, mehnat samaradorligi ancha ortadi.

3. Yangi ishlab chiqarish kuchi bo'lgan guruhning vujudga kelishi o'ziga xos qonuniyatlarga ega bo'lgan fenomenlarni yaratadi.

4. Kichik guruhlarda maqsad birligi va faoliyatning umumiyliги mavjud bo'ladi.

5. Kichik guruhlarda psixologik tushuncha, ya'ni psixologik muhit paydo bo'ladi.

6. Kichik guruhga tavsiya ettuvchi liderning ajralib chiqishi guruh faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Lider guruh faoliyati uchun ma'sul.

Tarixan kichik guruhlarni rasmiy va norasmiy turlarga bo'lish qabul qilingan. Bunday bo'linishni amerikalik olim E.Meyo taklif etgan edi. Uning fikricha, rasmiy guruh har bir a'zolarining rasmiy rollarga ega ekanligi, ular mavqeining va guruhda tutgan o'rnining aniqligi bilan xarakterlanadi. Bunday guruhlarda munosabatlar asosan "vertikal" tarzda ro'y berib, guruhning bir yoki bir necha a'zosida "hokimiyat" bo'lganligi uchun ham, ular boshqalarni boshqarish, ularga buyruq, rasmiy ko'rsatmalar berish huquqiga ega bo'ladilar. Rasmiy guruhga misol qilib har qanday birgalikdagi faoliyat maqsadlari asosida shakllangan jamoalarni – ishlab chiqarish brigadasi, talabalar guruhi, sinf o'quvchilari, pedagogik jamoa va boshqalarni olish mumkin.

Kichik guruh turlari:

- | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------|
| 1. shartli nominal | 2. real | 3. tabiiy |
| 4. laboratoriya | 5. Formal (rasmiy). | 6. Noformal (norasmiy) |

Rasmiy guruhlardan farqli o'laroq norasmiy guruhlar ham mavjud bo'ladiki, ular asosan stixiyali tarzda, aniq maqsadsiz tarkib topadi va ularda a'zolarining aniq mavqelari, rollari oldindan belgilangan bo'lmaydi. Ko'pincha norasmiy guruh rasmiy guruh tarkibida tashkil topadi va ularni boshqarish ham oldindan belgilangan bo'lmay, odamlar ichidan u yoki bu shaxsiy sifatleri tufayli ajralib chiqqan a'zolar norasmiy rahbarlik rolini bajarishlari mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy psixologiyada referent guruh tushunchasi ham bor. Bu tushuncha fanga birinchi marta amerikalik tadqiqotchi G.Xaymen tomonidan 1942 yilda kiritilgan edi. U o'z tadqiqotlarida shuni isbot qildiki, ma'lum bo'lishicha, guruh a'zolari uchun shu guruh ichida yoki boshqa doiralarda shunday shaxslar guruhi mavjud bo'lar ekanki, u o'z xatti-harakatlari, fikrlari va yo'nalishlarida o'sha guruh a'zolariga ergashish, ularni tanqidsiz qabul qilishga moyil hamda tayyor bo'lar ekan. Shunday shaxslar guruhi referent guruh nomini oldi. O'quvchi uchun bunday guruh rolini maktabdagi bir necha o'qituvchilar, otasi yoki onasi, yaqin do'sti yoki qarindoshlaridan kimdir o'ynashi mumkin. Shunisi xarakterliki, shaxs doimo shu guruhga ergashadi, uni qadrlaydi, u bilan muloqotda bo'lishga intiladi. Rus psixologlari bu guruhni odatda shaxs uchun mavjud haqiqiy guruh (a'zolik guruhi) tarkibida yoki unga qarshi bo'lgan guruh sifatida qaraydilar. Nima bo'lganda ham ana shunday guruhning mavjudligi shaxs uchun ahamiyatli bo'lib, uning xulq-atvori uchun etalon hisoblanadi. Tadqiqotchi yoki tarbiyachining vazifasi, ana shu guruhni aniqlay olish va aniqlagandan so'ng nima uchun aynan shu guruh referent rolini o'ynaganini bilish muhimdir. Referent guruhga qarab shaxsga baho berish, uning xulq-atvorini bashorat qilish mumkin.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, kichik guruhlar psixologiyasi insonlarning tor doiradagi ijtimoiy munosabatlarini, o'zaro ta'sir jarayonlarini va ruhiy holatlarini chuqur tahlil qiladi. Bu guruhlar — oilaviy jamoalar, do'stlar davrasi, ishchi jamoalar kabi ko'p hollarda bevosita va yuzma-yuz muloqot asosida shakllanadi. Kichik guruh ichida shaxsning individual xususiyatlari, guruhdagi roli, liderlik, hamkorlik va nizolar muhim ahamiyat kasb etadi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Do'stmuhamedova Sh., Tillashayxova X., Ziyavitdinova G., Baykunosova G. Umumiy psixologiya. – T., 2020
2. Jo'rayeva D., Yo'ldosheva S. Katta va kichik guruhlar psixologiyasi. Maqola.